

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

Ilmiy-amaliy seminar
materiallari to'plami

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

**SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA
USTOZLAR MEROSINI O‘RGANISHNING DOLZARB
MASALALARI**

(ilmiy-amaliy seminar materiallari to‘plami)

Toshkent - 2024 yil

Sahna nutqi fanini rivojlantirishda ustozlar merosini o'rganishning dolzarb masalalari (ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami) –Toshkent: 2024.

Muharrir:

G.Xalikulova – san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor v.b.

Taqrizchilar:

H.Ismoilov – filologiya fanlari nomzodi, dotsent

O.Azizova – san'atshunoslik bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sahifalovchi texnik xodim:

B.Jabborov – o'qituvchi

Ushbu to'plam 2023-2024 yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Teatr san'ati fakulteti "Sahna nutqi" kafedrasida o'tkazilgan ilmiy-amaliy seminarlar uchun tayyorlangan ma'ruzalar asosida yaratildi. To'plamda o'zbek sahna nutqining tarixi, uning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan ustozlar faoliyati qalamga olindi. Shuningdek, sahna nutqining o'ziga xos metodikasini va an'alarini davom ettirib kelayotgan professor-o'qituvchilarning ishlari ham shogirdlar tomonidan yozilgan maqolalari asosida bayon qilindi. Sahna nutqi fanining kelajagi uchun xizmat qiladigan ushbu to'plam kelgusida professor-o'qituvchilarining hamda talabalarning faoliyatida, shuningdek aktyor va rejissorlar tarbiyalashda dasturilamal bo'lib xizmat qiladi.

KIRISH

Saltanat ahllarining o'rinsiz g'ururiga xaqning xokimligi, unga qaram bo'lgan nihoyasiz mulklar haqida fikr yuritish, da'vo va kibrga muhtaloligiga ham uning ulug'ligi va azamati haqida aql yugurtirish iloj bo'la oladi.

Saodatmand odam agar olim bo'lsa, nodonlarning so'zlari ham uning uchun ahamiyatli bo'ladi, baxtsiz agar johil bo'lsa, olim so'zini eshitishdan or qiladi. Haqiqatdan ham johillikdan badbaxtroq nima bor dunyoda? Kimki o'zini o'zi maqtasa – bu ahmoqlikdir; kimki o'z so'zini o'zi ma'qul ko'rsa – bu baxtsizlikdir.

Olamdagi hamma odamlar o'zlarini o'zlari sevadilar; ularning so'zlari ham o'zlariga juda yoqimli tuyuladi. Bashar jinsida bo'lgan bu sifat – ularning johilligiga dalolatdir, nafslari esa beixtiyor shu da'vo bilan mashg'uldir.

(Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridan, uchinchi qism boshi.)

Qiziq, bugun ko'pchilik odamlar o'z yonidagi odamga “o'zingni o'zing sevib yasha”, deb maslaxat beradi. Va bunga ko'pchilik odam quloq soladi. Ammo o'zini sevib yashash nimada ko'rinadi, bunga qaysi ota-onaning yoki ustozning qirralari namuna bo'la oladi? Bu savol meni ko'pdan qiynab keladi. Negaki, atrofda sodir bo'layotgan turli ko'zbo'yamachilik, ikkiyuzlamachilik holatlari, sayoz fikrlaydigan yengiltabiat, birovni tan olmaydigan kishilarning ko'pchiligi o'zlarini o'zlari sevib yashaydilar, o'zgalarni tan olgisi kelmaydi. Atrofdagi voqea hodisalar bilan ishi yo'q, bunday toifa odamlarining ko'payishi oqibatida beparvolik kayfiyati ham kuchayib boradi. Masalani xalq uchun xizmat qiladigan san'at va madaniyat xodimlari faoliyati tomoniga buradigan bo'lsak, bular orasida ham mana shunday kayfiyat bormikan, degan fikr tug'iladi. Bu savolga hech ikkilanmay, “ha bor!” deb javob berish mumkin. San'at va madaniyat institutida-chi, institutda ham xuddi shundaylar bormi? Bu savolga ham hech ikkilanmay “ha, yetarli darajada!” deb javob beraman shaxsan men. Chunki bu narsa yosh tanlamaydi-da. Ilgarigiga nisbatan o'qituvchilarda fidoyilik, ustozlarga bo'lgan ehtirom, kelajak haqida bosh qotirish kabi xislatlar susayib ketgandek nazarimizda.

Biz yuqorida so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning shoh asarlari hisoblangan “Mahbub ul-qulub” asaridan bu haqda misol keltirdik. Bu bejiz emas. San'at va madaniyat instituti respublikamizda yagona bo'lganligi bois, unda o'ziga xos aktyorlik, rejissorlik maktablari borligi, u maktabda buyuk aktyorlar, rejissorlar yetishib chiqqanligi, ular haqida san'atshunos, teatrshunos olimlar tomonidan monografiya, maqolalar yozilganligi hech kimga sir emas. Aktyorlik mahorati, sahna nutqi, sahna harakati, raqs, xorijiy teatr tarixi, rus teatri tarixi, o'zbek teatri tarixi, falsafa kabi muhim bo'lgan darslarni qator olimlar, haqiqiy mutaxassislar o'tganligi, ular bergan bilimlar esa hali-hali toshga o'yilgan naqshday xotiralarda saqlanib qolgani aniq faktdir. Bu ustozlar o'z ustida tinimsiz ishlaganlar, yangi-yangi asarlar o'qib, tahlil qilganlar. Fikrlarini o'zgalari bilan bo'lishganlar.

Bugungi kunda dotsent, professor ilmiy unvonlariga ega bo'lgan pedagoglar kundan-kunga ko'payib borishi kishini quvontiradi. Ammo keyingi faoliyati shu bilan to'xtab qolayotganini ham ko'rib turibmiz.

Lekin “Sahna nutqi” kafedra pedagoglarining bunday bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. “Nima eksang, shuni o'rasan”, degan naql bor xalqimizda. Ushbu dargoh tarixini yaxshi o'rganmagan, bu dargoh uchun umrini, bilimini va ilmini bag'ishlamagan, sayoz bilimlar bilan jonini ham koyitmasdan talaba bilan ishlaydigan pedagoglardan voz kechish oson. Lekin avval ularga o'rgatish, ularga qalamni tadqiqotlarda tebratish ko'nikmalarini shakllantirish yetakchi ustozlarning vazifasi, deb o'ylaymiz.

Bir oz hijolatli bo'lsa-da, adolat yuzasidan so'zlasak, xususan, buyuk allomalarimiz, vatandoshlarimizning hayoti va ilmiy faoliyatiga qiziqish qadimdan mavjud bo'lgan va bu meros muttasil o'rganilib, ko'plab asarlar yozilgan. Qimmatbaho ushbu asarlar kitoblarda takror-takror nashr etilib kelinmoqda. O'zbekiston teatri, rejissorlari va aktyor va aktrisalari haqida ham ulkan ishlar teatrshunos, san'atshunos olimlarimiz tomonidan o'rganilib, monografiya va risolalarda o'z aksini topgan. Bugungi kunga kelib san'at, madaniyat sohasini rivojlantirishga bebaho xizmatlarini ayamagan yetuk mutaxassislar davlatimiz rahbari tomonidan rag'batlantirilmoqda. Ular haqida ilmiy maqolalar yozilmoqda.

Shu jihatdan, o'zbek teatri taraqqiyotida sahna nutqining alohida o'rni bor. Sahna nutqi orqali aktyorlar buyuk obrazlar yarata oldilar, tomoshabinlar qalbidan chuqur o'rin oldilar. Bu predmet sifatida shakllangan sahna nutqi bugunga kelib fan darajasiga yetdi. Sahna nutqi nafaqat aktyorlarga, rejissorlarga, balki madaniyat xodimlariga, jurnalistlarga, boshlovchi, diktorga, rahbar va pedagoglarga, xarbiylarga, mahalla, fermer xo'jaligi faollariga, suzuvchi, quruvchi, muxandislar va boshqa tashkilot rahbarlariga yordamchi fan sifatida xizmat qilmoqda. O'zbek tilini davlat tili sifatida nufuzini oshirishga sahna nutqi pedagoglari ana shu sohalarda ham xizmat qilganlar.

Ming afsuski, katta tajribaga ega bo'lgan, umrini sahna nutqi taraqqiyoti uchun sarflagan sahna nutqi pedagoglarining ko'pchiligi bugun oramizda yo'q. Ular haqida yozilgan xotiralar, maqola, risolalar esa qo'l bilan sanoqli. O'zbek sahna nutqining birinchi professori, sahna nutqida talaffuz meyorlari, o'zbek adabiy tilining takomillashtirishga bag'ishlangan ilmiy maqolalar, monografiyalar sohibi Nazira Aliyeva, keyinchalik Rossiya sahna nutqi maktabini mukammal o'rganib, o'zbek sahna nutqi maktabiga o'zining metodikalari, ilmiy ulkan izlanishlari bilan hissa qo'shgan Lola Xo'jayeva, badiiy o'qish asoslarini aktyor va rejissor tarbiyalashda o'ziga xos tizim yaratgan Sotimxon Inomxo'jayev, XX asrda sahna nutqining ildizlarini tadqiqot qilgan, til va nutqdagi shevaga xos bo'lgan so'zlardan adabiy tilga o'tishdagi aktyorlar nutqini talqin qilgan Inoyatilla Po'latov, monolog va dialoglar ustida ishlash mahorati, aktyorlar ijrosi haqida izlanishlar olib borgan Mahkam Isroilov, talabalarni aruz vazni va g'azal bo'stonida sayr qildirgan Abdurahim Sayfiddinov, xalq og'zaki ijodi, adabiy parchalarni o'qish metodikasini qalblarga singdirgan Avtetxon Murodova, jonli so'z borasida katta tadqiqotlarni olib borgan Adiba Nosirova, Muhamadjon Ismanov, qo'g'irchoq teatri aktyorlari nutqidagi nuqsonlarni tuzatishda tajribalari boy bo'lgan Olga Suzdalseva kabi zabardast sahna nutqi ustozlari haqida qanchadan qancha ilmiy maqolalar yozish vaqti keldi.

Har qanday davrda, har qanday jamiyatda uchragani kabi adolatsizliklar, kamsitilishlar, qiyinchiliklar ularni ham chetlab o'tmagan.

O'quvchining ajdodlar merosini bilish, mustaqil ishlay olishi, fan nazariyalarini o'zlashtirishi, bilgan narsalarini amaliyotga qo'llay olishi, hayot bilan bilim uyg'unligi, kashfiyotlar qilish qobiliyatlari, yangilik yaratish qobiliyati rivojlanayotgan paytda sahna nutqining bugungi yetakchi o'qituvchilari yoshlarga vorislik qilish kerak. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta'lim to'g'risidagi Qonun hayotga yangitdan joriy qilingan bir paytda yaratilgan metodikalarga tayanmasdan dars o'tib bo'lmaydi.

Sevimli yozuvchimiz Tohir Malik aytganidek, "Kema yo'lboshchisi xato qilsa kema og'ib ketadi. Kemani to'g'ri boshqarsa hamma manzilga yetadi. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalash kemani og'ib ketishidan saqlaydi".

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ХАЛИКУЛОВА Гўзал Эркиновна
*Санъатишунослик фанлари номзоди,
профессор в.б.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828764>

ЎЗБЕК САХНА НУТҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА АТОҚЛИ РЕЖИССЁР ВА САХНА УСТАЛАРИНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида фаолият кўрсатаётган “Сахна нутқи” кафедрасининг тарихи билан боғлиқ манбалар, масалалар, сахна нутқи фанининг ривожига улкан ҳисса қўшган атоқли режиссёр ва сахна нутқи усталари ҳақида гап боради. Миллий кадрлар тайёрлашда уларнинг саъй-ҳаракатлари, буюк хизматлари архив материаллар асосида ёритилади. Шунингдек, ўзбек сахна нутқи мактабининг анъаналари ва шаклланиши йўлидаги машҳур санъаткорлар томонидан амалга оширилган илмий-ижодий ишлар сахна нутқи масалалари нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Сахна нутқига янгича таъриф берилади. Шунингдек, “Сахна нутқи” кафедрасининг нуфузини ошириш йўлида хулоса ва таклифлар берилади.

Калит сўзлар: сахна нутқининг шаклланиши, Маннон Уйғур, Назира Алиева, Лола Хўжаева, архив материаллари, туб маъно, нутқий характер, темпо-ритм.

РОЛЬ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЖИССЕРОВ И МАСТЕРОВ СЦЕНЫ В РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются источники, вопросы, связанные с историей кафедры “сценическая речь”, функционирующей в Узбекском государственном институте искусств и культуры, о выдающихся режиссерах и мастерах сценической речи, внесших огромный вклад в развитие науки сценической речи. Их усилия, их большой вклад в подготовку национальных кадров будут освещены на основе архивных материалов. Также с точки зрения вопросов сценической речи анализируются научно-творческие работы, выполненные известными художниками на пути становления и развития узбекской школы сценической речи. Сценической речи дается новое определение. Также приводятся выводы и предложения по повышению престижа кафедры “Сценическая речь”.

Ключевые слова: формирование сценической речи, Маннон Уйгур, Назира Алиева, Лола Ходжаева, архивные материалы, коренной смысл, речевая характеристика, темпо-ритм.

THE ROLE OF OUTSTANDING STAGE DIRECTORS AND MASTERS IN THE DEVELOPMENT OF UZBEK STAGE SPEECH

ANNOTATION

This article will talk about sources, issues related to the history of the “stage speech” Department operating at the State Institute of art and culture of Uzbekistan, outstanding director and masters of stage speech who made a great contribution to the development of the science of stage speech. Their efforts in the training of National Personnel, great services are illuminated on the basis of archival materials. Also, the scientific and creative work carried out by famous artists on the path of traditions and formation of the Uzbek School of stage speech is analyzed from the point of view of stage speech issues. Stage speech is given a new definition. Also, conclusions and proposals will be made on the way to increasing the prestige of the “stage speech” Department.

Keywords: the formation of stage speech, Mannon Uyghur, Nazira Alieva, Lola Hozhaeva, archival materials, indigenous meaning, speech character, tempo-rhythm.

Кириш. Бугун ҳар бир соҳада тарихни ўрганиш, таҳлил қилиш, камчиликлар устида тинимсиз бош қотириш, муаммоларнинг ечимини излаш замон талаби. Янги Ўзбекистонда янгича фикрлаш, тарихни қайта-қайта ўқиш, ўрганиш орқали билим ва кўникмаларни ошириш, келажак авлодга тушунтириш муҳим масалалардан биридир. Республикамиз театрлари учун малакали кадрлар тайёрлашда, маҳоратли режиссёр ва актёрларни тарбиялашда қарийиб 78 йиллик тарихга эга бўлган Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг, хусусан, “Театр санъати” факультетининг, унда фаолият кўрсатаётган “Саҳна нутқи” кафедрасининг тарихига назар солиш, профессор-ўқитувчиларининг бу соҳага қўшган хиссасини ўрганиш, уни ёшларга етказиш ҳам долзарб масалалардан саналади.

Материал ва методлар. Тарихдан маълумки, “Саҳна нутқи” кафедрасида фаолият кўрсатган профессор-ўқитувчилар азалдан “Актёрлик маҳорати” фани ўқитувчилари билан елкама-елка меҳнат қилиб, театрларга малакали мутахассислар тайёрлашда улкан ишларни амалга оширганлар. Улар институт ташкил этилган даврдан бошлаб актёрлик маҳорати ва саҳна нутқи фанлари битта фан сифатида ўқитилганлигига қарамай, талабаларда саҳна нутқи техникаси, талаффуз меъёрлари, адабий тилга риоя қилиш, адабий парчалар устида ишлаш бўйича дарс ўтишган. Кейинчалик Москва, Санкт-Петербург театр институтлари тажрибаларини ўрганиш натижасида институтнинг факультетлари ҳам кенгайтирилган. Шу қаторда саҳна нутқи кафедраси актёрлик маҳорати кафедрасидан ажратилган ва алоҳида предмет сифатида шакллана бошлаган. Бу 1946 йил айти театр репертуарларида “тарихий-инқилобий мавзу, собиқ иттифоқ доирасидаги халқлар дўстлиги ва байналминаллик ғояларини зўрма-зўраки улуғловчи ҳамда рус ва бошқа тилларда таржима қилинган асарлар етакчилик қилаётган” [1, Б.69] бир паллага тўғри келган.

Ўша даврда театрларга миллий кадрлар тайёрлаш, уларни маҳаллий шевачиликдан ҳоли ўзбек тилида соф гапиришга ўргатиш борасида жуда кўп ўзбек драматургларининг ва саҳна усталарининг ўрни катта бўлган. К.Яшин, Уйғун, М.Шайхзода, Абдулла Қаҳҳор, Иззат Султон каби драматурглар, Маннон Уйғур, Етим Бобожонов, Тошхўжа Хўжаев, Музаффар Муҳаммедов, Раззоқ Ҳамроев каби режиссёрлар, Аброр Ҳидоятлов, Олим Хўжаев, Шукур Бурхонов, Сора Эшонтураева, Лутфихон Саримсоқова, Аббос Бакиров каби кўплаб актёрлар саҳнада ижод қилиш билан бирга кўпчилиги институтда дарс беришган. Улар миллий ўзига хослик кучайтирилишига асосий куч бўлган. Ана шу санъаткорлар таъсири остида саҳна нутқи мутахассислари ҳам шаклланиб боришган.

Натижалар. Институт тарихида қозоқ, қирғиз, туркман, тожик, уйғур, корейс курслари қабул қилинганлиги ва бунда тилларни яхши ўзлаштирган ўзбек педагоглари жонбозлик кўрсатишган. Рус, қорақалпоқ курслари эса қўшни давлатлардан эмас, маҳаллий худудлардан қабул қилинган.

Қорақалпоғистон Республикаси эса бевосита Ўзбекистонга қарашли суверенитет давлат бўлгани учун талабга қараб курслар қабул қилинган. Институт нафақат республикага, балки қўшни давлатлар театрларига ҳам минглаб мутахассислар тайёрлаган. Бора-бора қўшни давлатлар институтни андозаси асосида институтлар очиб, малакали кадрлар тайёрлаган. Саҳна нутқи педагоглари ҳам ана шу жараёнлара катта тажриба оширганлар. Бу борада тарихий жараёнларга таяниш муҳим.

Асосий қисм. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти архивига кириб манбаларни қидирар эканмиз, тарихга боғлиқ ҳужжатлар жуда кам, саёз эканлигига, буйруқ ва ҳисобот кейинги йилларда умуман сақланмаганлигига гувоҳ бўламиз. Шунинг учун мавжуд манбаларга, яъни 1945-1950 йилларда сақланган буйруқларга, театршунос олимлар яратган монографияларга таянган ҳолда тадқиқот олиб бориб, баъзи маълумотларни қиёсий таҳлиллар асосида фикрни шакллантиришга ҳаракат қилдик.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин 1945 йилда ташкил этилган театр санъати институти дастлаб ўз фаолиятини Мухтор Ашрафий номидаги Ўзбекистон давлат консерваториясида бошлаган. 1947 йилда янги бинога, яъни Герман Лопатин, ҳозирги Юнус Ражабий кўчасидаги бинога кўчирилган. (Ҳозирги кунда бино бузиб ташланган.) Ўшанда институт Тошкент давлат театр санъати институти деб юритилган. Институтни ташкил этишда фидойилик кўрсатган, моддий техника таъминоти, ўқув жиҳозлари, кутубхона анжомлари танқис бўлган бир пайтда педагоглар гуруҳини шакллантира олган ва институтга раҳбарлик қилган Михаил Полиевктович Верхацкий аввало таълимни тўғри йўлга қўйиш кераклиги борасида кўп бош қотирган. У киши ўқув-тарбиявий ишларини ҳам тизимли равишда амалга оширишга ҳаракат қилган [2, Б.7-11].

Ўша пайтларда И.Радун, А.Гинзбург, М.Рубинштейн, Н.Тимофеева, И.Акбаров, С.Весклер, С.Гутманович каби педагоглар, шунингдек, Отахон театрнинг (Миллий театр) етакчи санъаткорлари Маннон Уйғур, Етим Бобожонов, Қудрат Хўжаев, Саъдихон Табибуллаевлар бўлажак актёрларга дарс берганлар. М.П.Верхацкий бошчилигидаги имзоланган ҳужжатларда институт ўз фаолиятини бошлаган дастлабки даврда “Актёрлик”, “Режиссёрлик” ҳамда “Театршунослик” факультетлари мавжуд бўлганлигидан далолат беради [3, Б.164].

Юқорида таъкидланганидек, театрга миллий кадрлар тайёрлаш қанчалик муҳим бўлган бўлса, институтга ҳам миллий миллий кадрларни жалб этиш шунчалик долзарб бўлган.

Асосий фикр саҳна нутқи ҳақида борар экан, ўзбек саҳна нутқининг асосчиси деб Маннон Уйғурни айтиш мумкин. Бунга асосли далиллар бор. Ўзбек театрнинг атоқли режиссёри, саҳна нутқи устаси Маннон Уйғур юксак салоҳиятли, ўз услубига эга, миллий анъаналарни ўзлаштирган бўлиб, у Москвада режиссёрлик курсида ўқиб юрган кезларидаёқ студиячиларга (1924-27 йилларда Отахон театрнинг бир гуруҳ актёрлари Москвага ўқишга юборилган ва у ерда театр студиясида таҳсил олганлиги учун улар студиячилар дейилган.) дарс берганлиги туфайли режиссёрнинг иши фақат постановка эмас, балки унда актёрлик, педагоглик ва ташкилотчилик қобилияти мужассам бўлиши лозимлигини яхши тушунган, ўз фаолиятида шунга амал қилиб келган эди.

М.Уйғур ўзи ташкил қилган театрларда режиссёрлик вазифасини ўтар экан, институтда ҳам бўлажак актёрлар билан тил, нутқ устида кунт билан ишлаб, оғзаки ва жонли нутққа хос содда хусусиятларни сақлашга ҳаракат қилган маҳорат эгаси бўлган. Драмалардаги асосий қаҳрамонлар образларини талқин қилиш борасида ўта синчковлик билан ишлаб, актёрларга эринмасдан тушунтирган, саҳна нутқида адабий тил меъёрларига амал қилиш, нутқда аниқлик ва равлонликни талаб қилган, адабий тил меъёрларига путур етказган актёрни аямаган. Драматурглардан тил масаласига алоҳида эътибор бериш лозимлигини талаб қилган. Асарлардаги асосий қаҳрамонлар образини ўзи ижро этиб, саҳна нутқи борасида қандай ишлаш кераклигини бошқаларга ўрнатиб қўйиб кўрсатган.

Институтнинг биринчи битирувчилари, яъни миллий кадрлар саккиз кишини ташкил қилган. Булар: Яйра Абдуллаева, Эркили Маликбоева, Лола Бадалова, Зикир Муҳаммаджонов, Искандар Мусабеков, Мирсоат Усмонов, Ҳикмат Исматуллаев, Марям Ориповалар эди. Улардан кейинги битирувчилар эса Ирода Алиева, Турғун Азизов, Мирҳосил Орипов, Обид Юнусов, Тўти Юсупова, Рихси Иброҳимова, Ойдин Норбоева, Пўлат Саидқосимовлар бўлишган. Уларнинг барчаси Отахон театр жамоасига бориб қўшилганлар [4, Б.355-357].

Театр жамоаси профессионал миллий кадрлар билан бойиб борар экан, Маннон Уйғур институтда ҳам театрда ҳам адабий тилга бўлган эътибор ва талабни сусайтирмаган. Маннон Уйғур анъанавий театрдаги нутқнинг профессионал сахна нутқига айланишида ўзбек театрининг намоёндаларидан бири, атоқли режиссёр, сахна нутқи устаси сифатида тарих саҳифаларидан ўрин олди.

Бу ҳақда театршунос олим Эркин Исмоилов яратган “Маннон Уйғур” номли китобида келтирилган очерклардан кенг маълумотлар олиш мумкин. Э.Исмоилов Маннон Уйғурнинг профессионал театр ташкил қилиш ташаббусларини шундай маълумотларда келтиради. “1923 йилнинг кузида Маннон Уйғур Москвага бориб, у ердаги Давлат Марказий театр санъати техникумининг режиссёрлик факультетига ўқишга кириб ўқиётган пайтларда билим юрти қошида ўзбек драма студияси очилганидан беҳад қувонади. М.Уйғур профессионал ўзбек театрини ривожлантиришга яна бир имконият туғилганини сезади ва Тошкентга келиб, студияга ўқишга кириш учун таланти ёшларни тўплайди. Ўқувчиларни танлаш борасида унинг ажойиб фазилати театр санъатини севиши билан бирга кишиларни яхши билиши, уларнинг истикболи ва талантини олдиндан кўра олиш қобилияти намоён бўлади. Уйғур М.Муҳаммедов, Я.Бобожонов, Х.Исломовлар билан бирга кўп шаҳар ва қишлоқларни, болалар уйи, интернат-мактаб ва билим юртларида бўладилар. Натижада С.Эшонтўраева, З.Хидоятова, Т.Султонова, Т.Саидазимова каби таланти ўзбек хотин-қизлари 1924-1927 йиллар мобайнида ўқитиладиган студияга қабул қилинадилар” [5, Б.75-84]. Демак, М.Уйғур миллий кадрларга, миллий тилга энг кўп қайғурган шахс бўлган.

Гап сахна нутқи кафедрасининг шаклланиши ва унинг ривожига ҳисса қўшган фидойи режиссёр ва педагоглар ҳақида боряпти. Даставвал сахна нутқининг биринчи профессори, Ўзбекистон халқ артисти Назира Алиева фаолиятига қисқача тўхталсак. Н.Алиева Маннон Уйғур сабоқларидан ўсган маҳоратли актриса ва сахна нутқи педагоги ҳисобланади. Ўша даврларда Туркистондаги барча элат ва миллатлар – қозоқ, қирғиз, туркман, тожик ва ҳатто бошқирд ҳамда татар санъаткорлари ҳам Маннон Уйғурдан сабоқ, илҳом, андоза олишиб, уни устоз деб билишгани адабиётлардан маълум. 1945 йилда М.Уйғур Отахон театр иктисодий кийинчиликларга учраганда совуқ кунларга қарамай, театр жамоаси билан Уйғун ва И.Султоннинг “Алишер Навоий” драмасини сахналаштиришга киришганида О.Хўжаев, Ш.Бурхонов, О.Жалилов, С.Эшонтўраева ва қатор актёрлар билан тил ва сахна нутқи устида жиддий ишлашга тўғри келган. Чунки бу спектакль сахна асарига масъул бўлган шахслардан ташқари тарихчи, адабиётшунослар билан ҳамкорликда ишланган спектакль саналади. Режиссёр сифатида М.Уйғур сахна безаклари, мусиқа, либослар борасида рассом Ҳ.Икромов, бастакор М.Бурхоновлар билан алоҳида ишлагани боис у сахна нутқи масаласида асосий ишларни Назира Алиевага ишониб топширган.

Аввал Боку техникумида, сўнгра Москва театр институтида таҳсил олган ва яна Бокуга келиб, техникумда сахна нутқидан дарс берган Н.Алиева Тошкентга уюштирилган театр гостроллари туфайли М.Уйғурнинг назарига тушиб қолади ва унинг таклифи билан Ҳамза номидаги Ўзбек Давлат академик драма театрида фаолият олиб боради. У ўз хотираларида М.Уйғур тўғрисида шундай деб ёзган. “Устознинг зўр сўз устида ишлаш методикаси ҳозирги кундаги сахна нутқига қараганда ифодали ўқишга яқинроқ эди, аммо сўз устида ишлаганда шунақа зукколик ва заршунослик билан ишлар эдики, у кишининг назаридан бирорта талаффуз, бирорта ибора эътиборсиз ўтмасди. У адабиёт назариясига, хусусан шеърятга жуда катта эътибор берар эди. Ўзи ҳам қатор-қатор шеърый парчалар ўқиб, фикрини исботлаб берар эди” [6, Б.43].

Уйғурни мумтоз адабиётни яхши билиши, наинки адабиёт, тарихнинг, миллий маданиятнинг билимдони бўлгани Н.Алиевани лол қолдирар эди. Актёрларнинг тоза тилини чарҳлашда асар тили билан ҳамоҳанг тарзда синчиклаб машқ қилдирар, сахна нутқининг энг асосий масалаларидан бири тоза нутқ, сўзларнинг туб маъносини очилиши устида тинимсиз ишлаб режиссёрга кўрсатар эди. “Алишер Навоий” спектаклининг муваффақиятли чиққиши ҳам ана шундай заргарона ёндашувлар бўлган десак, муболага бўлмайди.

М.Уйғур бошдан кечирган руҳий-маънавий азоблар, уруш давридаги қийинчиликлар туфайли 1950 йилларда оғир бетоб бўлиб қолади. Режиссёрлик, актёрлик маҳорати умуман санъатдаги тажрибаларини ёшларга ўргатиш учун театр санъати институтига вақти-вақти билан талаба ёшларга дарс бериш учун қатнаб турар, сахна нутқи бўйича ҳам ишонган мутахассис борлигидан кўнгли тўқ бўлиб кетар эди. Чунки профессионал сахнада профессионал нутқ адабий тилда жаранглаши кераклиги устида қайғурар эди. Лекин қаттиқ совукдан шамоллаб, унинг соғлиғи ёмонлашиб боради ва 1955 йилда оғир хасталиқдан оламдан кўз юмади.

Ўзбек, рус, ғарб драматурглари асарларида ўзини синаб кўрган кўп қиррали образлар яратган, Н.Алиева бу жараёнда устози М.Уйғурдан жуда кўп маҳорат сирларини ўрганганлиги, ўзбек адабий тилини яхши билганлиги, унинг иш услубини ҳам ўрганиб олганлиги боис театр ва рассомлик институтида бемалол ишлади. “Сахна нутқи” кафедраси ташкил қилинганидан сўнг 1946-1966 йиллар давомида кафедра мудури сифатида фаолият олиб борди. Н.Алиева кўплаб сахна нутқи таълими бўйича илмий мақола ва рисоалар ёзиб қолдирди. “Сахна нутқи масалалари” илмий-услубий тўпламларда қатор мақолалари чоп эттирди. (Ушбу семинар-тренингни ташкил қилишдан мақсад ҳам 1960 йилларда анъанавий тарзда “Сахна нутқи масалалари”, “Ўзбек театри санъати масалалари” илмий-услубий тўпламларини давом эттиришдир.)

Н.Алиева ҳатто дарсдан чиққан ва ўзаро суҳбатлашиб ўтирганида ҳам тоза тилда сўзлаш кераклигини профессор-ўқитувчиларга тушунтириб борди. “Сиз ўзингиз тилни бузиб ишлатаёпсиз, қоидаларига эътибор бермаяпсиз, тилларни бир-бирига қориштириб гапиряпсиз, сиздан қайси талаба ўрнак олсин. Сахна нутқи педагоги даставвал ўз тилига эътибор бериш керак”, деб қойиб қўйишлари кўп мақолаларда келтирилган. Н.Алиева актёрлар нутқини такомиллаштириш, ягона адабий талаффуз қонун-қоидаларига амал қилиш, нутқ товушларининг пайдо бўлиш ўринлари ва усулларини билиш бўйича кафедранинг ёш ўқитувчиларига ҳам илмий ишлари билан ўрнак бўлган. Қатор шогирдлар тарбиялаган. 1969 йилда “Ўзбекистон халқ артисти”, кейинчалик профессор унвонларига эга бўлган. Сахна нутқи ўз шаклини ана шу тарзда ривожланиб борган.

Яна институт архивидаги манбаларга мурожаат қиламиз. Книга приказов ГИТИСА (основная) деган йиғма жилдда сахна нутқи методикасини, илмини ривожлантиришга улкан ҳиссасини қўшган забардаст педагоглардан бири Лола Хўжаевага тегишли ҳужжатларга дуч келдик ва баъзи маълумотларга эга бўлдик. Дастлаб, Л.Хўжаева 1940-1943 йилларда Москва театр институтида таҳсил олган, 1945-1946 йилларда Ҳамза театрида акриса бўлиб ишлаган. Қисқа муддат театрдаги фаолиятидаёқ бу ёш истеъдодли театр санъати шайдоси Маннон Уйғурнинг назарига тушади. “Оғам мени китобларни севиб ўқишимни кузатиб юрар экан. Шунинг учун бўлса керак, бир дақиқа ҳам бўш ўтиришимга йўл қўймасди. Агар озгина бўш қолганимни сезиб қолса, кўрсатгич бармоқини силкитиб, ёш болани уришгандай “китобингни ўқи, Лола!”, деб мени қойиб қўяр эди. Оғам кўпинча ғарб асарлари устида ишлашда менга устоз санъаткор Шукур Бурхоновнинг сўзларига қараб туришимни буюрар эди. Шукур ака катта-катта ҳарфлар билан арабча ёзар эди. Рол кўчиришда мен уларга кўмаклашар эдим. Бу жараёнлар мени жуда чарҳлаган десам адашмаган бўламан, сабаби Шукур ака актёрнинг сахнада ўзини тутиши, овози, нутқи устида кўп насиҳатлар берар, мантиқий таҳлилга жуда катта эътибор қилар эди.

Тушунмаган жойини, тилига ўтирмаётган сўзларни мағзини тўлиқ чакиб олмагунча режиссёрга тинчлик бермас эди. Шукур ака партнёрга катта ёрдам берадиган ягона актёр эди. Баъзан сахнада роль таъсирчан чиқишини истаб, режиссёрдан ташқари вазифа ҳам юклаб кўярди. Буни мен ўзим бирга роль ўйнаганимда билганман”, деб айтиб берган эди ўз хотираларида [7].

Л.Хўжаева хорижий драматик асарларни чуқур таҳлил қила олиш қобилияти, рус тилини яхши билиши институтда ишлашига сабаб бўлади. Н.Алиева билан бирга янги ташкил қилинган “Саҳна нутқи” кафедрасида катта ўқитувчи лавозимида фаолият олиб борди. Истеъдодли актриса сифатида маълум муддат М.Горький номли рус драматик театрда актриса бўлиб ҳам ишлайди.

Шунча билим ва кўникмаларга эга бўлишига қарамасдан Л.Хўжаева 1952 йилда институтнинг актёрлик бўлимига ўқишга киришга аҳд қилади ва маҳоратли устозлар қўлида таҳсил олади. Чунки миллий театр санъати учун ўз устида ҳали кўп ишлаши кераклигини англайди. 1957 йилда институтни муваффақиятли тугатади. Ўқиш давомида кўп изланади, актёрликнинг сир-асрорларини янада чуқур ўрганади. Унинг интилишлари 1958 йилда А.В.Луначарский номидаги Москва давлат институтининг аспирантурасига ўқишга кириб, “Работа над орфоэпией в узбекской театральной школе” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилишига сабаб бўлади [8].

Л.Хўжаева ана шундай изланувчан, ўз касбини севадиган ва ҳурмат қиладиган ҳақиқий илм эгаси эди. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, у киши номзодлик диссертацияси ўзбек театрида сахналаштирилган миллий спектаклларда сахна нутқининг асосий вазифалари бўлган орфоэпия, талаффуз тозаллигини сақлаш ва унинг учун актёрларнинг қандай маҳорат билан ишлагани ҳақидаги биринчи диссертация эди. Тўғри, диссертация рус тилида ёзилган, чунки давр шуни тақозо қилган.

Л.Хўжаеванинг талабаларга сабоқ бериш услуби ўзгача эди. Актёрлик маҳоратидан ҳам, сахна нутқидан ҳам мукамал дарс бера олиш қобилиятга эга эди. Мустақил равишда рус актёрлик курсларида ҳам диплом спектаклларини сахналаштирган. Иш тажрибаларидан келиб чиқиб, нутқ маданияти, сахна нутқи оид мақолалар ва ўқув-услубий қўлланмалар яратади. “Нотиклик маҳорати”, С.Иномхўжаев билан ҳамкорликда “Бадий сўз” номли ўқув қўлланма ва қатор сахна нутқи техникасига оид илмий мақолалар ҳам ёзади. Л.Хўжаева ҳар бир даврда сахна нутқининг аҳволига баҳо бериб, ўз муносабатини ана шундай мақолаларда билдириб келади. Л.Хўжаева ишга ўта масъулият билан ёндашар, сахна нутқи техникасини, унинг бадий қисмини актёрлик маҳоратининг ажралмас қисми сифатида қарар эди. Талабаларга ҳар бир мавзунини дафтарига ёздирар, танланган асарлар мажмуасини эса алоҳида дафтарда акс эттиришга ўргатар эди. Дарс бериш жараёнида бирор лаҳза тинч ўтирмас эди. Унинг кучли овози, таъсирчан нутқи талабаларнинг диққатли бўлишига ундар эди. Сўзларни қиёмага етказиб гапиришга ундар, овозни пастки регистрда ишлашга ўргатар эди. Унинг билими, забардаст овози ва равон нутқи жуда кўп давраларда нутқ сўзлаганида ҳам тингловчиларнинг эътиборини ўзига жалб қилиб турар эди. Моҳир педагогнинг топширган ҳар битта имтиҳони алоҳида бир томоша, спектаклдай ўтар эди. Имтиҳон дастурига алоҳида эътибор берар, унинг композицион қурилишида бирорта нуқсон сезилмас эди.

1980-90 йилларда нафақат институтда, балки Ўзбекистон давлат консерваториясида, Давлат ва жамият қурилиш академиясида паралел равишда “раҳбарнинг нутқ маданияти, нотиклик маҳорати” фанидан дарс берди. Маҳаллалардаги учрашув ва байрам тадбирларида тил қудрати, санъатнинг ижтимоий ҳаётда тутган ўрни мавзуларида нутқ сўзлаб, тарғибот ишларини олиб борди. Л.Хўжаева умрининг сўнгги йилларигача институтнинг сахна нутқи кафедрасида профессор лавозимида фаолият олиб бориб, фаннинг такомиллашишига катта хисса қўшди. Театрларда ишлаётган шогирдларининг ижодига ҳам бефарқ бўлмай мунтазам насихат қилиб турар эди. Ўзбек, рус тилларини мукамал билгани боис театр режиссёрлари ҳам у кишини кўп йўқлаб келар эди. Улар билан асар сюжети, ғояси борасида сўзлашар, сахнадаги мавжуд камчиликлар бобида ўта куйинчаклик билан фикрларини баён қилар эди. Йўл қўйилган камчиликларни ўз вақтида тузатиш кераклигини уқтирар эди.

Л.Хўжаева сахна нутқи кафедрасида узоқ муддат мудир лавозимида ишлаб, кўп ёшларни тарбиялаб, ўзбек сахна нутқи мактабини асраб авайлашга ва уни давом эттиришга ундаб келди. Институтга қабул қилинган кирғиз, туркман, тожик, уйғур курсларига дарс берадиган истеъдодли ўқитувчиларни педагогика институти, консерватория ва театрлардан олиб келиб тарбиялади. Уларни иш билан таъминлади. Сахна нутқини янада ривожланишига катта ҳисса қўшди. Ўқув ишлари бўйича проректор бўлиб ишлаган кезларини санъатшунос олиб Ҳамидулла Икромов шундай эслайди. “Лола Хўжаева проректор бўлиб ишлаган пайтда ўқув жараёнлари анча жонланган. Таълим сифатида ҳам ижобий ўзгаришлар бўлган. У киши ўқув дастурларини яхши тушунар, рус ва ўзбек тилларини яхши билгани учун ҳар икки тилда хужжатларнинг моҳиятини кафедраларга тез етказар эди. Лола опа коридордан ўтганида забардаст овози, муомала маданияти, кийиниш маданияти, ўзбекона соч турмаклашию, латофати кишини ўзига тортар эди” [9].

Шулар қаторида сахна нутқи кафедрасида малакали кадрлар тайёрлашда профессор А.Сайфиддинов, фан номзодлари С.Иномхўжаев, И.Пўлатов, малакали педагоглар А.Муродова, З.Олимжонова, Р.Усмонова, М.Исмонов, М.Исроилов, А.Носирова, О.Суздальцеваларнинг Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон театр санъати мактаблари очилгунга қанчадан-қанча актёр, режиссёрларни тарбияладилар. Я.Абдуллаева, И.Алиева, Н.Раҳимов, Ҳ.Умаров, Э.Маликбоева, Р.Иброҳимова, Ҳ.Нурматов, Т.Тожиёв, С.Норбоева каби маҳоратли актёрлар фақатгина нутқининг гўзаллиги билан улкан ютуқларга эришмадилар, балки улар адабиётни севганлари ва кўп ўқиганлари учун ҳам, сахнадаги нутқи ўта кучли, жарангдор, жозибали бўлган.

Сахна нутқи масалаларини ўрганишда иккита йўналиш бор. Бири сахна нутқи методикаси, иккинчиси сахна нутқини илмий тадқиқ қилиш. Сахна нутқи профессор-ўқитувчилари ҳар иккала йўналишда илмий-методик ишларини олиб боришлари мумкин. Методикада курслар учун ишлаб чиқилган ўқув дастурлари бўйича олиб борилган иш натижасида эришилган ёки яратилган янги методик ишлар қаламга олинади. Ҳар бир иш синчиклаб тушунтириб ўтилади. Сахна нутқини илмий тадқиқ қилишда манбаларга таянмасдан, қиёсий таҳлил қилмасдан, актёрлар ижросига тўғри баҳо бермасдан умумий гапириш ярамайди. Ҳар бир фикр асосланиб, фанга янгилик олиб кирилади ва бу соҳани ривожлантиришга ҳисса қўшади.

Театр санъати ҳар бир даврда томошабиннинг маънавий баркамоллигига ўз ҳиссасини қўшиб келган. Яхши спектакллар билан уларнинг дунёқарашини оширишга хизмат қилган. Масалан, иккинчи жаҳон урушидан кейин янги ҳаёт барпо этиш йўлида бошидан оғир кунларни кечираётган халқимизга куч-қувват ва илҳом беришда театр санъатининг ўрни жуда муҳим эди. Театрда етакчи режиссёр Етим Бобожонов Абдулла Қаҳҳорнинг “Шоҳи сўзана” (“Янги ер”) номли комедиясини театрнинг етакчи санъаткорлари Зайнаб Садриева, Замира Ҳидоятлова ва театрга эндигина қадам қўйган ёш актёрлар билан сахнага олиб чиққан. Маҳоратли актёрлар театрда кетма-кет сахналаштирилган ўзбек драматургларининг янги асарларида роллар ўйнаб, халққа тез танилганлар. “Шарқ тонгги” (Н.Сафаров асари режиссёрлар Т.Хўжаев, Ш.Қаюмов), “Ҳикмат” (Ш.Гуйғун асари, режиссёр Т.Хўжаев) ва рус классик асарларидан “Мешчанлар” (М.Горький асари, режиссёрлар А.Гинзбург, Ш.Қаюмов), “Ревизор” (Н.Гоголь асари, режиссёрлар А.Гинзбург, Ш.Қаюмов), “Момақалди роқ” (А.Островский асари, режиссёр А.Гинзбург), “Ваня тоға” (А.Чехов асари, режиссёр И.Радун) каби спектаклларда ҳам қойилмақом образлар яратдилар.

Албатта, кўпгина тадқиқотларда ана шу актёрларнинг яратган образлари ҳақида маълумотлар берилди, аммо сахна нутқи борасидаги изланишлари, эришган ютуқлари умуман тилга олинмади. Чунки сахна нутқи масалалари актёрларнинг ижроси нуқтаи назаридан ўрганилмаган. Сахна нутқига алоҳида таъриф ҳам берилмаган эди. Шунинг ўзи бу борада ҳали кўп ишлашни, изланишни тақазо қилади.

Саҳна нутқи оғзаки нутқнинг алоҳида турига киради. Саҳна нутқида ижро этилаётган драматургик турга тегишли бўлган асарнинг тилига путур етказмаган ҳолда томошабинлар учун умуман тушунарли бўлган тилда сўзлашга интилиш мавжуд бўлади. Саҳна нутқининг умуман тушанарли бўлишини таъминлайдиган асосий омил бу – адабий тилда сўзлашдир. Саҳна нутқида адабий талаффуз кишилар ўртасида адабий тилда сўзлашиш маданиятини кучайтишига сабаб бўлади. Бугун саҳна нутқига ана шундай таъриф берсак бўлади.

Тадқиқотнинг методикаси институтда саҳна нутқи дарслари жуда чуқур ўқитилганлигини, айниқса, ижрода сўзнинг туб моҳиятига аҳамият бериш, адабий тил қодаларига қатъий риоя қилиш масалаларида педагоглар кунт билан ишлай олишларини билиш ҳамдир. М.Уйғур, Н.Алиева, Л.Хўжаеваларнинг актёрлар, режиссёрлар билан ишлаш услуби институтда ҳам, театрда ҳам анъана сифатида катта роль ўйнаган. Театрнинг етакчи актёрлари институтни битирган ёшларга бефарқ бўлмай, уларнинг камчиликларини баргараф қилиб, ҳар бирининг ижро маҳоратини индивидуал назорат қилишган.

Хулоса. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг мақсади жаҳон стандартларига мос рақобатбардош кадрларни етиштириш, миллий театр мактабининг тарғиб этиш ва миллий санъаткорларни тарбиялашдир. Бугунги кунда бакалавр таълим йўналиши ва магистратура мутахассисликларида таҳсил олаётган талабалар “Саҳна нутқи” фанини амалий томонларини ўзлаштиради, аммо мустақил равишда илмий адабиётларни ва мақолаларни кам ўқиши оқибатида бирёклама кадрлар бўлиб етишмоқдалар. Саҳна нутқи намоёндалари ва усталарининг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги билим ва кўникмалари саёз. Шу нуқтаи назардан мустақиллик берган олий неъмат – театр санъатини ривожлантиришга қаратилган Президент қарорлари, фармонлари, янги даврда Янги Ўзбекистон қуриш даврида бу ислохотларнинг кучайтирилиши, яратилган шароитлардан унумли фойдаланиш, театр санъатининг асосий воситаси бўлган саҳна нутқи илмини чуқур ўрганиш, тадқиқотлар қўламини кенгайтириш зарур. Бу изланишлар методик жиҳатдан ҳам, актёрлар ижросини тизимли ўрганишда ҳам даврлаштиришда ҳам муҳимлигини унутмаслик керак. Саҳна нутқи масалаларида фанга кўр-кўрона ёндашувларга чек қўйиш, устозлар илмий-ижодий меросини абадийлаштириш йўлида уларнинг услубларини қўллаш, шу йўлда янгиликлар яратиш муҳим.

Албатта, бугун саҳна нутқининг жонкуяр профессор-ўқитувчилари улкан ютуқларни қўлга киритмоқдалар, “Устоз-шоғирд” анаъаналарини давом эттириш, эришилган методик натижаларни ўзаро таҳлил қилиш, яратилган янгиликларни муҳокама қилиш масалаларида анча илғор. Аммо тарих саҳифаларига михлаб қўйиладиган фикрлар, мақолалар, муаммолар ечимига қаратилган тадқиқотлар кам. Театр санъатининг тамал тошини қўйган устоз санъаткорларнинг ва издошларининг театр санъати ривожига қўшган заҳматли ва сермахсул хизматлари билан бугунги кун авлоди албатта ғурурланади. Аммо бу ҳақдаги монографияларнинг камлиги жуда ачинарли ҳол. Бунинг сабаби, кейинги пайтларда баҳс-мунозараларга бой илмий анжуманларнинг сусайиб кетгани, илмий семинарларнинг камлиги дейиш мумкин. Ўйлаймизки, семинар-тренинг ана шу камчиликларни баргараф қилишда ва кейинги ишларни ривожланишида туртки вазифасини ўтайди.

ИҚТИБОСЛАР

1. Қодиров М. XX аср ўзбек театри тарихини даврлаштириш ва қайта ўрганиш муаммоси / Истиқлол ва миллий театр (Тўплам). –Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2002.
2. Книга Приказов ГИТИСа (основные) за 1949 г. св №5.
3. Турсунов Т. Саҳна ва замон. Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2007.
4. Ўша манба.
5. Қаранг. Исмоилов Э. Маннон Уйғур. –Тошкент: Бадиий адабиёт, 1965.
6. Алиева Н. Санъат – менинг ҳаётим. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985.
7. Лола Хўжаева билан бўлган суҳбат ва эсдаликлардан. 2003 йил 24 май.
8. Книга Приказов ГИТИСа (основные) за 1949 г. св №5
9. Ҳамидулла Икромов билан бўлган суҳбатдан. 2011 йил 6 март.
Қўшимча фойдаланилган манбалар:
10. Ғофуров Т. Санъат олийгоҳи дарғалари. –Тошкент: “Мусиқа”, 2012.
11. Буйруқлар. ЎзДСМИ архив фонди 1991-2014 йй., ФН360, N299, N250, N272, N299
12. Шокиров Ў. Ўзбек санъаткорлари. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2010.
13. Олий таълим. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. Тошкент: “Tafakkur – Во’stoni”, 2013.